

YOSH KURASHCHILARGA O'QUV YIG'IN MASHG'ULOTLARINI TASHKILLASHTIRISH VA UNI TAHLIL QILISH

Bo'riyev Kamol Suyunovich

Qarshi DU o'qituvchisi

Respublikamizda sportni rivojlantirishga xususan sportning kurash turiga qaratilayotgan e'tibor jahon hamjamiyati tomonidan e'tirof etilmoqda. Yoshlarni milliy sportimizga qiziqishlarini oshirish, shu bilan birga ularning salomatlik darajasini ko'tarish masalasida bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada kurash mutaxasislari va murabbiylari oldiga bir qancha vazifalar yukalmoqda. Yosh kurashchilarni musobaqaga tayyorlash borasidagi muammolarni hal etish doim dolzarb masalalardan biribo'lib kelgan. Shunga ko'ra o'quv-mashg'ulot yig'inlari natijalarining tahlili ularni tayyorlash va o'tkazishdagi kamchiliklar, ularning sabablarini aniqlash, shuningdek bu kamchiliklarni bartaraf etish yo'llarini belgilashga yordam beradi.

Tahlil quyidagi asosiy savollarga javob berishi lozim:

1. Yig'in o'tkazish joyining uning maqsad va vazifalariga muvofiqligi.
2. Tegishli moddiy-texnika bazasining mavjudligi. Zarur mashg'ulot vositalari va sport asbob-anjomlarining mavjudligi hamda holatlari va maishiy sharoitlarni baholash (joylashtirish hamda ovqatlanish), ularning qo'yiladigan talablarga muvofiqligi.
3. Ishtirokchilarni yig'inga chaqirishni o'z vaqtida rasmiylashtirish.
4. Yig'inga chaqirilgan va etib kelgan sportchilar soni, ularning yoshi hamda sport malakasi.
5. Yig'inga kelmagan sportchilarning shaxsiy ro'yxati, ularning kelmaganlik sabablari.
6. Yig'indagi o'quv guruhlar soni.

7. Murabbiylarning shaxsiy tarkibi va ular haqida qisqa ma'lumot: ular shug'ullangan o'quv guruhlari va ularning son tarkibi.

8. Yig'inda vrachning qatnashganligi va tibbiy-pedagogik kuzatishni baholash.

9. Yig'in boshida va oxirida ishtirokchilarning nazorat me'yorlarini topshirish yakunlari.

10. Yig'in o'quv rejasining bajarilish yakunlari.

11. Yig'inda tezkor ko'rgazmali - o'quv axborot vositalarining (videotasma yozuvlari, SD ROM va boshq.) qo'llanilishi.

12. Sportchilar tomonidan alohida mashg'ulot rejalarining bajarilishini tekshirish natijalari.

Ish yakunlarini tahlil qilmay turib, jismoniy yuklamalar hajmi va mashg'ulotlar shiddatini tavsiflovchi materiallarni taqqoslamasdan, sportchilar mahoratini takomillashtirishni rejalashtirib bo'lmaydi. Har tomonlama batafsil o'tkazilgan tahlil sportchilar tayyorgarligi va tarbiyasi holatini, shuningdek murabbiylarning egallab turgan lavozimlariga munosibligini xolisona aks ettiradi.

Sport takomillashuvi guruhlari sportchilari uchun o'tish davrining haftalik mikrotsiklidagi mashg'ulot yuklamalari tuzilmasi ("sof" ish vaqtining minutlardagi me'yori).

Hafta kunlari va mashg'ulotlar soati	Mashg'ulot vositalari va uning me'yori	Hajmi	Shiddatli ishning ulushi (min)		Yuklamani pedagogik baholash
			10-12 yosh	13-15 yosh	
<u>Dushanba</u> 17.00 - 19.15	Badan qizdirish mashqlari - 15 (harakatdagi mashq.-5, akrobatika mashqlari-15, MTM-5) O'TI: Tt- 6x5, TTM	20	10	10	o'rta

	ni alohida takomillashtirish-15				
<u>Seshanba</u> 17.00 - 19.15	Badan qizdirish mashqlari -15, sport o'yinlari-40, sport anjomlarida UJT-20,	25	10	10	kichik
<u>Chorshanba</u> 17.00 - 19.15	Basseyn, hammom, massaj	35	10	10	kichik
<u>Payshanba</u> 17.00 -19.15	Badan qizdirish mashqlari -15, O'TI:Ttda-6x5, TTM individual takomillashtirish-15	25	10	10	o'rta
<u>Juma</u> 17.00 - 19.15	Badan qizdirish mashqlari -15, O'TI: Tt da-6x5, 3Q3 topshiriq bo'yicha O'TB	35	10	15	katta
<u>Shanba</u>	DAM OLISH				
<u>Yakshanba</u>	DAM OLISH				

Yosh kurashchilarni musobaqaga tayyorlashning haftalik mikrosikllar ishlab chiqildi. Haftalik mikrosikllada yosh kurashchilarning texnik va taktik tayyorgarligi hamda yurak qisqarish soniya fiziologik rejimlari to'g'risida ma'lumotlar berilgan. Dushanba, chorshanba, juma kunlari yaqinlashtiruvchi mashqlar bilan birga texnik harakatlarga o'rgatib borildi. Seshanba, payshanba, kunlari esa maxsus mashqlar bilan birgalikda texnik harakatlar o'rgatildi.

Shanba kuni esa sauna, basseyn va nazariy mashg'ulotlar olib borildi hamda faol dam olishga alohida e'tibor qaratildi. Mashg'ulotdan keyn harakat faoliyatini qayta tiklovchi suzish vositalaridan foydalanildi. Haftalik mikro sikllarda asosan statik rejimdagi vositalardan foydalandik va shug'illanuvchilar yurak qisqarishi o'rtacha holatda bo'ldi.

Xulosalar

Yosh kurashchilarning ko'rsatgichlari dinamikasining tahlili, jismoniy tayyorgarlik ko'rsatgichlari, kurashchilarning jismoniy va psixologik rivojlanishi ko'rsatgichlaridagi tajriba izlanishlar quyidagicha xulosa qilishga imkon berdi. Yosh kurashchilar musobaqa oldi tayyorgarliklarini tashkil qilish. Yig'in mashg'ulotlarini tahlili bu asosiy ko'rsatgichlarni katta o'zgarishi, ya'ni musobaqalarda muvaffaqiyatli qatnashishda o'z ifoda va tasdig'ini topdi. Yana bir narsa e'tiborga loyiqki, turli musobaqalar yosh kurashchilar faoliyatida tajriba vazifasini o'taydi. Ular musobaqa mobaynida kurashish mobaynida turli usullar va turli raqiblar qarshiligiga duch keladilar. Natijada kurash bellashuvlarini olib borishda malaka va ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Shunday qilib ishlab chiqil o'quv-yig'in mashg'ulotlari dasturi ko'rsatgichlarining o'quv-mashg'ulot jarayoni musobaqa faoliyatiga ijobiy ta'sirini isbotlaydi va bizga bu eksperimental metodni yanada samarali deb hisoblashga imkon beradi.

Adabiyotlar

1. Левицкий А.Г «Анализ объема и содержание соревновательной техники Дзюдо. » Балтийская педагогическая академия – 2002. с.211-213.
2. Курбанов К.Х, Пилюян Р.Л. «Тактическая подготовка борцов с учетом правил соревнований (спортивная борьба-М; » Физкультура и спорт 1985 с 27-33).
3. Yusupov K.T«Kurash» Tashkent – 2001 str. 71-73.
4. Raxim M.V «Sovremenniy tendensii v podgotovke dzyudoistov-yunoshey k sorevnovatelnoy deyatel'nosti.» Uchebniye zanyatiya Universiteta im P.F Lesgafta №4 2007g. s 61-69.